

AKADEMIJA TEHNIČKO-UMETNIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA

Starine Novaka 24 Beograd

SEMINARSKI RAD

BARBIE LUTKA

Student: Andriana Krstić, broj indeksa: B10/22

Profesor: Ana Cicović

Predmet: Osnove Dizajna

Beograd, 2022

Sadržaj

1.Uvod	3
2. Istorija Barbie Lutke	5
3. Razvoj Barbie lutke	6
3.1Porodica	7
3.2 Kućni ljubimci.....	8
3.3 Karijera	8
3.4 Ken	8
3.5 Birthday	8
3.6 Saradnja Barbie sa modnim kućama	8
3.7 Stil.....	8
4. Barbie lutka u rukama umetnika.....	9
5.Zaključak.....	11
6.Izvori.....	12

1.Uvod

Barbie lutka, lutka savršenog lica I savršenog tela.

Od trenutka kada je nastala, devojčice su svoje lutke bebe zamenile lutkom koja ih je uvodila u svet odraslih, u svet savršenstva.

Mogle su da prave svoju kuću, da biraju za sebe najlepšu garderobu.

Da budu zrele I samostalne osobe savršenog izgleda.

Barbie, nikada nije bila samo igračka.

Ona je I deo pop culture, snimljeni su crtani filmovi čiji su glavni junaci ove lutke.

Prodavali su se Barbi časopisi, stripovi, albumi za sličice, odevni predmeti,

a grupa Akva je snimila čuvenu pesmu *barbie girl*.

Kreatorka Barbike, Rut Hendler je jednom prilikom izjavila da je njena ideja bila da devojčica pomoću svoje lutke može da bude šta god poželi i da je zato stvorila lutku koja predstavlja ideju da žene imaju izbor.

Slika 1. Prva Barbie lutka

2. Istorija Barbie Lutke

Tokom porodičnog putovanja u Švajcarsku, Rut je u švajcarskoj prodavnici videla nemačku lutku Bild Lilli i kupila je jednu. Lutka Bild Lilli bila je kolekcionarski predmet i nije bila namijenjena prodaji deci, međutim, Rut ju je koristila kao osnovu svog dizajna za Barbi.

Puno ime prve lutke je bila Barbie Millicent Roberts i ideja je bila da posluži kao tinejdžerski modni model. Međutim, lutka je napravljena u verzijama povezanim sa preko 125 različitih karijera, uključujući i predsednika Sjedinjenih Država.

Barbi je pravljena i kao crnka i plavuša, a 1961. dodata je i crvena kosa. Godine 1980. uvedena je prva Afroamerička Barbie i Hispanska Barbie. Imala je i crnog prijatelja po imenu Christie koji je uveden 1969 I naravno svima dobro poznat Ken.

Kod Barbike je najzanimljive to što njena evolucija nikada ne prestaje, stoga smo mogli da je vidimo u različitim izdanjima, kao i ,mnogim životnim "situacijama". Nastala je 1959 godine I sve do danas promenila je puno hobija, frizura, poslova pa čak je imala i razne kućne ljubice.

Najveća svetska kompanija za igračke, već spomenuta Matel, nastala je 1945. godine, a istu je otvorio upravo suprug idejnog tvorca Barbi lutke. Ova dama je htela da se Barbika zove Barbara, po njenoj ćerki, ali je kasnije promenila ime. Kako Rut Handler navodi, Barbi lutka je zapravo trebala da predstavlja jednu slobodnu ženu, odnosno devojk, koja uvek ima izbor u životu.

1959. godine na sajmu igračaka u Njujorku zvanično je osvanula čuvena Barbi, te je bila prikazana široj javnosti. Tadašnja Barbi je bila dostupna kao plavuša i brineta, a nosila je prepoznatljivi zebrasti kostim. Isti je bio u tradicionalnoj crno-belom boji.

Prva cena barbi lutke je bila nešto više od 300 dinara, odnosno \$3, a čim se pojavila, prodato je preko 300 000 primeraka ove lutke.

3. Razvoj Barbie lutke

Barbie je pre svega bila američka ikona. Od trenutka kada se pojavila bila je nešto posebno, predmet lepote. Mattel je njenu proizvodnju prebacila u Japan, Tajvan, Indoneziju i Kinu. Nije se proizvodila u SAD-u jer je bila preskupa.

Uticao na razne kulture je barbika s hidžabom, maramom kojom su Muslimanke umotane. Proširenje u razvoju i industrija uspela je privuče pažnju na one kojima je klasična plava barbika, dugih nogu bila ružna i odbojna.

Kako bi je prikazali u boljem svetlu proizvedene su barbike uspešnih žena: Katherine Johnson- matematičarka NASA-e koja je probila barijere rase i spola, Yuan Yuan Tan - prima balerina, Sara Gama- talijanska nogometašica, Frida Khalo -umjetnica. 1995. godine suradnici međunarodnog časopisa za poremećaje u prehrani izračunali su da bi joj u ljudskoj veličini grudi bile opsega devedeset i osam centimetara, struk četrdeset i šest, a bokovi osamdeset i šest centimetara.¹

Ovu lutku su povezali s inspirativnim ženama kako bi joj povećali vrednost, ali u suštini lutke nemaju nikakvu sličnost sa njihovim realnim fizičkim izgledom.

Uvideći preveliki postignut uspeh, Mattel je uspeo da 1964 ostvari sva prava na lutku Bild Lilli, čime je njena proizvodnja zaustavljena.

Slika 2. Bild Lilli

¹ Izvor- <http://www.hrsvijet.net/index.php/magazin/138-arhiva-stari-hrsvijet-net-2/2947-barbie-najpoznatija-lutkana-svijetu-ulazi-u-ezdeseto-desetlje-ivota-video>

Grupa Aqua je 1997. objavila veliki muzički hit *Barbie Girl* što je naravno zasmetalo firmi Mattel. Tužili su ih ali nisu dobili sudski spor. Obrazloženje je, da je Barbie javna ličnost i da se shodno tome može praviti parodija na njen lik i delo.

3.1 Porodica

Retko ko zna, ali Barbie ima gotovo tokom svih ovih godina i pet sestara. Njihova imena su Krisi, Keli, Tuti, Skiper i Stejsi. O ovome se veoma malo govori i piše. Skiper Roberts je Barbikina mlađa sestra. Stvorena je 1964. godine.

U početku, Skiper je bila dostupna u tri varijante, sa tri različite boje kose, ali je trenutno dostupna samo ona sa crnom kosom i ljubičastim pramenovima. Ona je malo niža od Barbi. Predstavlja devojčicu između 10 i 15 godina.

Stejsi sestra bliznakinja Todu, sve do 1996. Tada prestaje da se proizvodi lutka Toda. Njen otac se zove Džordž, a majka Margaret. Žive u izmišljenom gradiću Vilovs u Viskonsinu u Sjedinjenim Američkim Državama.²

Slika 3. Sestre Barbie Lutke

3.2 Kućni ljubimci

Barbi ima više puno vrsta kućnih ljubimaca: mačke, pse, konje, pandu, mladunče lavova i zebra. Posедуje širok spektar vozila: ružičaste Korvet kabriolette, prikolice i džipove. Ona takođe poseduje pilotsku dozvolu i upravlja komercijalnim avionima. Osim toga, ona je i stjuardesa.

3.3 Karijera

Karijere Barbike su tako birane da pokažu da žene mogu da imaju različite uloge u životu. Lutka je prodavana pod velikom paletom naziva, od Mis Astronaut Barbi (1965), preko Doktorica Barbi (1988), sve do Barbi reli vozač (1998) .

3.4 Ken

Pojava Kena! Ken Karson se pojavljuje 1961. godine. U početku su naravno, kao I u realnom životu bili u skladnoj I srećnoj vezi. 2004. godine raskidaju jer je naravno, Ken bio previse neozbiljan I ne dovoljno dobar po Barbie. Mire se 2006, jer se naravno Ken “promenio”.

3.5 Birthday

Barbika ima I svoj rođendan. Obeležava se 09.03.

3.6 Saradnja Barbie sa modnim kućama

Gotovo sve velike modne kuće vole i podržavaju Barbie. Modne kuće kao što su Versaća, Dolče Gabane i Guči, kreiraju različite modne kombinacije za čuvenu lutku Barbi.

3.7 Stil

I naravo, omiljena boja Barbie lutke je roze. Uglavnom je uvek tako i obučena, mada, prvi put se pojavila u zebrasti kostim i tokom svih ovih godina imala je razne kostime, outfite, frizure. Razvila je svoju make-up kozmetiku. Kada se pojavila bila je klasično našminka, ruž, masakara i karmin. Ali tokom svih ovih godina se i to promenilo pa je Barbi postala i više nego savršena.

4. Barbie lutka u rukama umetnika

Barbie na prvi pogled deluje savršeno, lepa je, nasmijana i ima nekoliko uspešnih karijera. Američka fotografkinja Sarah Haney kao odrasla, počela je razmišljati o osmjehu Barbie lutke koji joj je bio jak utisak iz djetinjstva i o tome što se krije iza njega. Sarah se pita kakav je zaista život žene koja ima poremećaj ishrane, zavisna je od plastične kirurgije, opsjednuta je svojim tijelom pa zato kroz svoje fotografije predstavlja tajne života ne same Barbike već ljudi sa kojima je ona izjednačuje.³

Ogorman val koji izgleda kao da se diže iz peska a visok je skoro tri metra i dugačak četiri metra. Val je napravljen od preko tri hiljada Barbika. Belgijskoj umjetnici Anet Tas su kao inspiracija poslužile uspomene iz detinjstva. Po njenim rečima, skulptura je simbol svih priča bivših vlasnika lutaka koje je kupovala u trgovinama polovne robe. Htela je na univerzalan način predstaviti taj dragocjen i kratak period života koji nazivamo djetinjstvom, kroz predmet koji je simbol igre i bezbrižne adolescentske zabave.⁴

Joselyn Grivaud je francuska umetnica i obožavateljica Barbike koja je muze čuvenih umetničkih dela zamenila ovom čuvenom lutkom. Htela je na ovaj način spojiti svoje lepe uspomene na igru iz djetinjstva sa slikama kojima se divi. Umetnica kaže da joj je smetalo što je njena omiljena lutka često kritizirana zato što je „previše mršava, površna, marketinška...“ pa ju je htjela prikazati u nekim scenarijima koji su kroz povijest prihvaćeni i cjenjeni.⁵

³Rekompozicija tijela lutke Barbie- istraživanje kutlurološkog nasljeđa i psihološkog utjecaja, Gojkov Zorica, 2019.

⁴Izvor, <http://www.rtcg.me/magazin/zanimljivosti/46606/ogromni-talas-od-barbika.html> , <https://www.blic.rs/slobodno-vreme/ovo-je-najbizarnije-umetnicko-delo/wgqge7l>, preuzeto dana 11.7.2019.

⁵Izvor, <https://www.theguardian.com/artanddesign/gallery/2012/jan/29/fine-art-posed-by-barbies>, preuzeto dana,2019.

Barbie je medij kojim hrvatska umetnica Paulina Jazvić progovara o svojem viđenju društvene stvarnosti, o globalizaciji i potrošačkom društvu te pokušaju ukalupljanja čoveka u okvire koje nameće društvo. Dok dečja modna ikona šalje jasnu poruku – sugerira određeni izgled i ulogu koju bi bilo poželjno dostići želimo li biti uspješni i društveno prihvaćeni – Paulina Barbikinu poruku materijalizira i doslovno prevodi ideju prilagodbe u društveno poželjne norme ponašanja.⁶

Hrvatska umetnica Marijana Stanić prezentira glamurozni život Barbie lutke stripom koji je stvoren po njoj. Barbie lutka je u njezinom stripu doputovala u Veneciju, te uskače u filmsku ulogu kao zamena. Stripovske oblačiće ostavlja prazne simbolički prikazujući ispraznost komunikacije, dok je u pozadini pušten razgovor Barbie lutke i Kena. „ Kao što Barbie lutku okružuje kičasti glamur tako i šutnju lutke u stripu nadomješta privid komunikacije – komunikacijski kič- u Barbie komunikacijskom svijetu međuljudski odnos je teret.”⁷

6Izvor- <http://paulinajazvic.hr/pdf/catalog5.pdf> , <https://www.culturenet.hr/default.aspx?id=65589>

7 <http://www.kgz.hr/hr/dogadjanja-10/marijana-stanic-istinita-prica/19645>

5.Zaključak

Barbie lutka, kao predmet igre donela je sigurno puno zabave svima nama, devojčicama, devojkaama I ženama.

Medjutim, ona je samo predmet, plod nečije mašte, način da se igra I kreativnost razvija. Predstavljena je kao savršenstvo I kao neko ko je uvek zdrav.

Ona jeste, nečije detinjstvo učinila lepšim ali je budućnost učinila nesigurnom.

Mnoge devojčice su postale nesigurne. Danas gotovo da nema žene koja na sebi nije radila nešto što joj je neko treći gotovo nametnuo I ubedio je da izgleda lepo I prirodno.

Ovaj predmet je igra u svakom smislu te reči a najviše se igra ljudskim umom.

Kada je lepota u pitanju, granica u ljudskom umu definitivno ne postoji.

Svi teže ka tome da savršeno izgledaju, a retko ko brine o vaspitanju I lepom ponašanju.

Barbika je imala imaginaran život, živela je u iluziji baš kako danas mnogi ljudi žive.

Imala je prijatelje, samo kao predmet pored sebe I na fotografijama, upravo kako danas svi imaju prijatelje.

Barbika je prikazan kao neko ko je uvek dobro, kao neko ko je uvek uspešan, kao neko kome sve ide I ko se bavi svim I svačim. I u njenom svetu sve je to moguće. U našem ne.

I onda kada neko prikaže svoj život, savršenim, poput mnogih slavni ličnosti, pa čak I oni koji to nisu, kojima je luksuz sve u životu, na slikama uglavnom samo, istina je da žive u iliziji, izmišljen život.

Barbika je za psihološke i kulturološke promene je velika.

Njeni raspadnuti delovi predstavljaju da ništa nije idealno, nesavršenosti I jedinstvenosti na koje apsolutno niko ne može da utiče.

Barbika je samo dokaz da ponekad, svaka igra može otići predaleko.

6.Izvori

1. Izvor- <http://www.hrsvijet.net/index.php/magazin/138-arhiva-stari-hrsvijet-net-2/2947-barbie-najpoznatija-lutkana-svijetu-ulazi-u-ezdeseto-desetlje-ivota-video>, preuzeto sredinom novebra,2022.
2. Women Daimond Magazin, 2022.
3. Rekompozicija tijela lutke Barbie- istraživanje kutlurološkog nasljeđa i psihološkog utjecaja, Gojkov Zorica, 2019.
4. Izvor, <http://www.rtcg.me/magazin/zanimljivosti/46606/ogromni-talas-od-barbika.html> , <https://www.blic.rs/slobodno-vreme/ovo-je-najbizarnije-umetnicko-delo/wgqge7l>, preuzeto sredinom novembra, 2022.
5. Izvor, <https://www.theguardian.com/artanddesign/gallery/2012/jan/29/fin-e-art-posed-by-barbies>, preuzeto sredinom novembra, 2022.
6. Izvor- <http://paulinajazvic.hr/pdf/catalog5.pdf> , <https://www.culturenet.hr/default.aspx?id=65589>, preuzeto sredinom novembra,2022.
7. <http://www.kgz.hr/hr/dogadjanja-10/marijana-stanic-istinista-prica/19645>, preuzeto sredinom novembra 2022.